

**TA’LIM JARAYONLARIDA EKOLOGIK TA’LIM TARBIYANI
SHAKLLANTIRISHNING ZARURIYATI**

**Abduraximov Mingjigit Kattabekovich,
Xudoyberdiyev Jasurbek Ravshanbek o‘g‘li.,
Xayitov Ergash Pulot o‘g‘li.**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

ANNOTATSIYA: Bizga ma’lumki bugungi kunga kelib ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga oid bilimlarni insonlarga, o‘sib kelayotgan yosh avlodlarga yetkazish davlatimiz tomonidan belgilangan eng ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ekologik bilimlarni yana ham boyitish uchun avvalo oiladagi muhit, ekologik ta’lim, tarbiyaning milliy qadriyatlarimizning shuningdek ta’lim jarayonlarida ekologik bilim berishning ahamiyati nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligini unutmasligimiz zarur. Negaki, inson ona tabiatsiz yashay olmaydi va rivojlanmaydi. Bu esa o‘z o‘rnida yuqorida keltirganimizdek, har bir shaxsda xususan, o‘sib kelayotgan yosh avlod ongida ekologik bilimlarni muntazam tartibli va uzviy holda berib borishni talab etadi.

***Kalit so‘zlar:** Ta’lim, tabiat, tabiatni muhofaza qilish, ekologiya, atrof-muhit, ekologik ta’lim, maktab, jamiyat.*

Bizga ma’lumki, O‘zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab o‘zining davlat siyosatida ta’lim jarayonlariga alohida e’tibor qaratdi. Respublikamizning ta’lim sohasi va islohotlaridan shuni tushunish kerakki, bizning ta’lim tizimimiz asosan insonparvarlik va demokratiklik tamoyillariga asoslangan. Shuningdek, har bir fuqaroning ta’lim olishi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida ham aniq qilib belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga 754-XII-son 1992-yil 9-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining „Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi“ qonunining 4-moddasida esa quyidagicha band keltirilgan. Unga ko‘ra, „*fuqarolarning hayot uchun qulay tabiiy muhitga ega bo‘lish huquqini ta’minlash, barcha turdagi ta’lim muassasalarida ekologiya o‘quvining majburiyligi*“ ko‘rsatilgan.

Umuman olganda bugungi kunda ta’lim jarayonlarida ekologik ta’limning ahamiyati nihoyatda ortib bormoqda. Negaki, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu masalani hal etishda avvalo kishilik jamiyatida shuningdek, yosh avlodlarda ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni ma’naviyatli yetuk va barkamol inson qilib tarbiyalash bugungi kunning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Xususan, ona tabiatni asrash, unga zarar yetkazmaslik, uni ifloslantirmaslik aks holda esa buning oqibatida salbiy holatlar yuzaga kelishi haqidagi bilimlarni insonlarga ayniqsa o‘z kelayotgan yosh avlodlarga yetkazishda ekologik ta’lim tarbiya jarayonlarining o‘rni alohida ahamiyatga egadir. Agar biz, ekologik ta’lim jarayonlariga e’tibor berib aholi va yoshlar o‘rtasida ekologik bilimlarni oshirmasak, u hoda turli hil muammolarga avvalo aholining ekologik savodsizligiga va sohada kamchiliklar paydo bo‘lishiga olib kelishini unutmasligimiz zarur. Bizga ma’lumki, tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar insoniyatning abadiy muamolaridan biridir[1]. Inson tabiat bilan doimo o‘zaro munosabatda bo‘ladi va doimo rivojlanib boradi. Shuning uchun ham insonning ekologik tarbiyasini va ta’lim jarayonlari bilan uzviy bog‘liqligini ta’minlagan holda olib borish, aholi o‘rtasida doimiy targ‘ibot-tushuntirish ishlarini faol tarzda o‘tkazish zarur. Bunda esa albatta, oila, mahalla, jamoatchilik va yurtimizdagi barcha maktablarda, kasb-hunar kollejlari, texnikumlar va akademik litseylarda ekologik bilimlarni tizimli berib borishga alohida e’tibor qaratish zarur[2]. Shuni alohida aytish kerakki, bizning yurtimizda bugungi kunda yuqorida keltirganimizdek „*ekologiya o‘quvining majburiyiligi*“ Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunda o‘z ifodasini topgan. Lekin maktab ta’lim tizimida ekologiya alohida fan sifatida kiritilmagan. Bunga sabab, bizning maktab ta’lim tizimida o‘quvchilarga boshlang‘ich sinflarda Atrofimizdagi olam, Tabiatshunoslik kabi fanlar, yuqori sinflarda esa Kimyo, Biologiya, Zoologiya, Odam va uning salomatligi kabi fanlar tarkibida ekologik ta’lim kompleks va bir-biri bilan uzviy bog‘langan holda o‘qitiladi.

Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish deganda, biz avvalo ekologik tarbiyani oilalarda ota-onalar va yaqinlar o‘rtasidagi munosabatlar bilan bog‘liqligini alohida qayd etish kerakligini lozim deb topdik. Negaki, oilalardagi yashovchi har bir shaxslarning atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilishda o‘ziga xos qarashlari mavjud. Ma’lumki oilaviy munosabatlarda oiladagi xatti-harakatlar, ota-onalarning kundalik faoliyatlarida yuzaga keladigan turli holatlar bolalarning psixologiyasiga ta’sir etadi[3]. Ayniqsa, ularning fikrlarida ham turli o‘zgarishlar yuz beradi. Albatta bu yuz bergan jarayonlar bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun biz, bolalar tarbiyasida ota-onalar tarbiyachi, ularning oilaviy munosabatlari va ularning bolalarga ta’sirini „eng asosiy omil“ deb hisoblaymiz. Chunki, oiladagi har bir holat, har bir munosabat va harakat, har bir bola tomonidan turlicha qabul qilinadi. Bu muhit esa har bir bola uchun ideal hisoblanadi. Shuning uchun xalqimizda „Qush uyasida ko‘rganini qiladi“, degan ibora bejizga aytilmagan. Shuningdek, maktab va oilani bolalar uchun noyob moddiy va ma’naviy boylik, manba sifatida qarashni shakllantirishning asosiy vositasi desak adashmagan bo‘lamiz. Yurtimizdagi maktablarda bugungi kunda ekologik ta’lim jarayonlarida o‘qituvchilar turli adabiyotlardan ko‘plab qiziqarli ma’lumotlar olib turli xil pedagogik usullarni qo‘llagan holda o‘quvchilarga o‘z bilimlarini berib kelmoqdalar. Negaki, tabiat juda ham sirli va mo‘jizallarga boy, uning o‘ziga xos o‘simlik dunyosi va hayvonot dunyosi ajib go‘shalari bo‘lib ularni o‘rganish barchamiz uchun ham qiziqarlidir. Umuman olganda, yuqorida keltirganimizdek tabiatni asrash va uning resurslaridan oqilona foydalanish barchamizning eng oliy burchimizdir. Bugun biz shuni unutmasligimiz kerakki, har birimiz kelajak uchun javobgarmiz.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, bugungi kunda dunyoda va yurtimizda ham ekologiya, tabiat, atrof-muhit muhofazasi eng muhim va dolzarb muamolaridan biridir. Biz har birimiz ona tabiatni asrash, uning resurslaridan oqilona foydalanish, uni ifloslantirmaslik kerakligini unutmasligimiz va doimo shu yurtning toza ozodaligini saqlashimiz kerakligini, bizning ota-bobolarimiz qoldirgan madaniy-

ma’naviy me’rosi va qadriyatlarini asrab-avaylab va uni kelajak avlodga yetkazishga har birimiz mas’ul ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Chunki bu aziz vatan barchamiznikidir. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yurtimizda „*Avesto*“ kabi muqaddas kitoblarda tabiatga xususan, yer suv va tuproqqa bo‘lgan munosabatlar, uning naqadar muqaddas ekanligi unga zarar yetkazgan, tabiatni ifloslagan shaxslar esa juda qattiq jazolanganligi keltirib o‘tilgan. Xulosamiz yakunida birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov (1938-2016y)ning bir so‘zini keltirishni joiz deb topdik. Birinchi Prezidentimizning ta’kidlashicha „ Eng havfli odam bu befarq odamdir“. Haqiqatda ham shu aziz vatan barchamizniki ekan, bugun uning kelajagi uchun har birimiz daxldorlik hissida yashash va ertasi uchun javobgar ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Xususan, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishni ham avvalo oilada, mahallada, ta’lim muassasalarida doimiy targ‘ibot-tushuntirish ishlari olib borish, OAV orqali ijtimoiy rolik ko‘rsatuvlarini sonini ko‘paytirish, maktab ta’lim jarayonlarida ekologiyani alohida fan sifatida kiritilishini va maktab, kollej, akademik litseylarda ta’lim jarayonlarini olib borishni tabiat qo‘yinda tashkillashtirishni muhim deb hisoblaymiz. Shu o‘rinda biz bugungi kunda Respublikamizda hozirda amalda Prezidentlik lavozimida faoliyat olib borayotgan SH.M.Mirziyoyevning hizmatlarnini ham alohida e’tirof etishni joiz deb bildik. Chunki so‘ngi yillarda yurtimizda O‘zbekiston Ekologik partiyasini tashkil etilib, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga doir juda ham ko‘plab farmonlar, qarorlar, davlat dasturlari, qonunlar qabul qilindi, avvalgilariga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilib hozirgi zamon talablari asosida yangi tahrirda qabul qilinib amalda joriy etilmoqda. Ayniqsa, o‘tgan 2021-yil 2-noyabrda Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan „Yashil makon“ umummilliy loyihasini alohida e’tirof etishni muhim deb hisobladik. Negaki, ushbu umummilliy loyiha zamirida tabiatni asrash, uni muhofaza qilish, uning ne’matlaridan samarali foydalanish va asosiysi barchamizni ona tabiatga, ekologiyaga befarq bo‘lmay birgalikda harakat qilishimiz zarurligi yana bir bor o‘z ifodasini topgan.

REFERENCES.

1. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiya; [1]. Toshkent „O‘qituvchi“-1994y.
2. To‘xtayev A.S. Ekologiya [2]. Toshkent „O‘qituvchi“-1998y.
3. Xolliyev I., Ikromov A. Ekologiya [3]. Toshkent „Mehnat“-2001y.
4. Sulstonov P.S., Ahmedov B.P., Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Toshkent „G‘ofur G‘ulom“ nomidagi nashriyot-2004y.
5. Ergashev A., Ergashev T., Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent „Yangi asr avlodi“ nashriyoti-2005y.
6. Nigmatov A. Ekologiyaning nazariy asoslari. Toshkent „O‘zbekiston faylasuflari“ milliy jamiyati nashriyoti-2013y.
7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 8.12.1992y.
8. O‘zbekiston Respublikasi „Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi“ 754-XII-son 9.12.1992y qonuni.
9. www.xs.uz
10. www.norma.uz
11. www.yuz.uz
12. www.uzreport.news